

இலக்கியங்கள் காட்டும் நாடக இலக்கண மரபு

முனைவர் பா. பிரியா

உதவிப்பேராசியர் தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ சத்திர சங்கீத வித்யாலயம் இசைக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சிமையம்
மதுரை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கவின் கலைகளுள் நாடகக்கலைக்குத்தனியிடமுண்டு. செவிக்கும், கண்ணுக்கும், கருத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் விருந்தளிப்பது நாடகமாகும். இயல், இசை, நாடகம் எனும் முத்தமிழில் சிறப்பிடம் பெறுவது நாடகமாகும். ஆடல், பாடல், அபிநயம் என்ற மூன்றினும் கூட்டுக்கலையே நாடகக்கலையாகும். அத்தகைய நாடகத்தினை இலக்கணமரபின் வழியாக எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது. திறவுச்சொற்கள்: கலை, முத்தமிழ், இலக்கிய நாடகம், மேடை நாடகம், இசை

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442791>

முன்னுரை

கலைகளின் அரசி என அழைக்கப்படுவது நாடகமாகும். தமிழ்மொழி இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது. இவற்றுள் நாடகம் தொன்மையும் தனிச்சிறப்பும் வாய்ந்தது. இயலும், இசையும் கலந்து கதையைத் தழுவி நடித்துக் காட்டப்படுவது நாடகமாகும். எட்டு வகையான உணர்ச்சிகளை ஒருவர் தம் மெய்ப்பாடு தோன்ற நடிப்பது நாடகத்தின் தனிச்சிறப்பாகும். தெருக்கூத்துகளாக இருந்து மேடைநாடகங்களாக மாறி, இலக்கிய நாடகங்களாக வளர்ச்சிப் பெற்ற இத்தகைய நாடகத்தின் இலக்கணமரபினை இலக்கியங்களின் வழி காண்போம்.

நாடகம் - விளக்கம்

நாடகம் என்பது நாடு - அகம் நாட்டில் நிலவும் செய்திகளை, மக்களின் நிலைகளை எடுத்துரைக்கும் பிம்பமாக நாடகம் திகழ்கிறது. நாடகம் என்பது நாட்டு மக்களின் அகத்தை வெளிப்படுத்தும் கண்ணாடியாகும். மேலும் இத்தகைய நாடகங்கள் உள்ளம், நம்பிக்கை, விருப்பம், சமூகம், எதிர்பார்ப்பு, கலை, கலாச்சாரம் முதலியவற்றை பதிவுசெய்யும் கருவூலமாகத் திகழ்கிறது. தொல்காப்பியர் நாடகத்தினைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்
பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்

(தொல்.செய்.23)

என்று குறிப்பிடுகிறார். மேலும் நாடகத்தினைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், நாடகம் கலைக்கரசு நாட்டின் நாகரிகக் கண்ணாடி பாமரர்களின் பல்கலைக்கழகம் உணர்ச்சியைத் தூண்டிவிட்டு, உள்ளத்தில்

புதைந்து கிடைக்கும் அன்பையும், அறிவையும், தூய்மையும் வெளிப்படுத்தி மக்களைப் பண்படுத்தும் மகத்தான கலை' என்று நாடகக்கலைஞர் அவ்வை சண்முகம் குறிப்பிடுகிறார். இலக்கியங்களில் குறிப்புக்களைக்கொண்டு ஆற்றுகை வழியாக நாடக மரபை நிறுவியுள்ளனர்.

ஆற்றுகைக்களங்கள்

தமிழ் நாடகத்தில் ஆற்றுவெளி என்பது, அங்கு குறிப்பிட்டுள்ள ஆடுகளம், ஒப்பனை, கலைஞர்கள் இசைக்கருவிகளின் பயன்பாட்டினைக் குறிப்பிடுகின்றன. அரங்கம், அவை, ஆடுகளம், மன்றம், போன்று இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுவதை, நெடுங்கால் மாடத்து ஒள்ளி நோக்கி கொடுந் திமில் பரதவர் குருஉச்சுடர் எண்ணவும்

பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும்

வெண் நிலவின் பயன் துய்த்தும்

(பட்.பா.111-114)

என வரும் பாடலடிகள் பெரிய மாடங்களையுடைய நிலா முற்றத்தில் நாடகம் நிகழ்த்தியதை எடுத்துரைக்கின்றன. மன்றம் என்பது நிகழ்த்தல் நடைபெற்ற களமாகவும் ஊரின் பொது மன்றமாகவும் இருந்ததை,

வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீ,

மன்றம் நண்ணி, மறுகு சிறை பாடும்

(பத்.ப.29.8)

என்ற பாடலடிகள் வயிரியர் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்ட நாடகக்கலைஞர்கள் அவ்வூரில் உள்ள மன்றங்களைச் சென்றடைந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடையவராய், யாழில் பண்களை நன்றாக அமைத்து இசையினை எழுப்பி நாடகம் நடத்தியுள்ளதை எடுத்துரைக்கிறது.

ஒப்பனை

நாடகக் கலைஞர்களுக்கு இன்றியமையாத ஒன்று ஒப்பனையாகும். கூத்தர்களின் ஒப்பனைக்கலை அவர்கள் உடுத்துகின்ற ஆடைகள், அணிகின்ற அணிகள், ஒப்பனை போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இதனை,

பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர்
புண்தொட்டு

குருதிச் செங்கைக் கூந்தல் தீட்டி

நிறம் கிளர் உருவின் பேய்ப் பெண்டிர்

எடுத்து எறி அனந்தற் பறைச் சீர் தூங்க

(புறம்.62)

எனும் பாடலடிகளின் வழியாக பேயாடல் நிகழ்வில் பங்குபெறும் பேய் பெண்டிர் தங்களது கோபத்தின் உக்கிரத்தினை வெளிக்காட்ட களத்தில் மடிந்த வீரர்களின் புண்களைத் தோண்டிக் குருதியைத் தங்கள் மீது பூசிக்கொண்டு ஆடுவதை அறியமுடிகின்றது.

ஒவ்வொரு நிகழ்விற்கும் ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு விதமான அலங்காரங்கள் பயன்படுத்தியதை,

சாந்து தலைக் கொண்ட ஓங்கு பெருஞ்சாரல்
விலங்கு மலை அடுக்கத்தானும்

கலம் பெறு விறலி ஆடும் இவ்ஊரே

(நற்-328)

என்ற நற்றிணைப் பாடலடிகள் சந்தன மரம் மிகுதியாகக் கொண்ட பகுதிகளில் விறலி தனது ஆடலுக்காக அணிகலன்களை பெற்றச் செய்தினை எடுத்துரைக்கின்றது.

இசைக்கருவிகளின் பயன்பாடு

சங்ககாலத்தில் நாடகக்கலையில் இசை முதன்மையான இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. இசையினைப் பின்னணியிலேயே நிகழ்த்தக் கலைஞர்கள் நாடகத்தினை நடத்தியுள்ளதை,

ஆடுநர் பெயர்த்து வந்தரும் பலதூய்

கடிப்புக் கண்ணுறாஉந் தொடித்தோளியவர்

(பதிற் 17.6)

என்ற பாடலடிகள் வீரக்கூத்தினை ஆடும்போது இசைக்கப்பட்ட இசைக்கருவியாக முரசு இருந்ததையும், அதனை இசைக்கக் கூடியவர்களாக இயவர் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. மேலும், முழவு இசைக்கருவியை இசைத்ததை,

பாடு இமிழ் அருவிப் பாறை மருங்கின்

ஆட மயில் முன்னது ஆக, கோடியர்

விழவு கொள்முதூர் விறலி பின்றை

முழவன் போ அகப்படத் தழீ,

(அகம்.352)

எனும் அகநானூற்றுப் பாடலடி முழவு எனும் இசைக்கருவியை இசைக்கக்கூடிய முழவன் ஆடுகின்ற விறலியின் பின்னால் நின்று முழவை இசைத்துள்ளதை எடுத்துரைக்கிறது. முழவின் இசைக்கு ஏற்றவாறு நாடக்கலைஞர்கள் ஆடியுள்ளனர். இசை மற்றும் இசைக் கருவிகளின் மிகுதியாகக் கொண்ட மலைபடுகடாம்,

**அமைவரப் பண்ணி, அருள்நெறி திரியாது
இசைபெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப
துறைபல முற்றிய பைதீர் பாணரொடு**

(மலை.38-40)

என்று குறிப்பிடுகிறது. பரிசில் பெற வேண்டி அரசனின் அவைக்குச் சென்ற பாணர், விறலி, உள்ளிட்ட கூத்தர்களின் நிலையும், அவர்களால் அரசவையில் ஆற்றப்பட்ட ஆற்றுகையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

மேற்கண்ட கருத்துக்களிலிருந்து, தமிழ் நாடக மரபில் ஆற்றுகை என்பது முக்கிய இடம் பெறுவதையும், இத்தகைய ஆற்றுகையானது ஆடுகளம், ஒப்பனை, கலைஞர்கள், இசைக் கருவிகளோடு தொடர்புடையதாக இருந்ததை அறிந்துகொள்ளமுடிகிறது. மேலும் அன்றைய சமுதாயத்தின் பண்பாடு, கலாச்சாரம் போன்றவற்றை பிரதிபலிப்பதாக நாடகம் இருந்துள்ளதை தெரிந்துகொள்ளமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. தட்சிணாமூர்த்தி - தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும், பக் - 318

துணைநூற்பட்டியல்

1. தட்சிணாமூர்த்தி - தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் ஐந்திணைப்பதிப்பகம், மறுபதிப்பு - 2019 சென்னை